

OILAVIY (MAISHIY) ZO‘RAVONLIKNING OLDINI OLIISHDA IJTIMOY MUAMMOLARNI HAL ETISH VA PROFILAKTIKA CHORALARI**Abdunazarov Niyozbek Ulug‘bek o‘g‘li**

Abu Rayhon Beruniy universiteti

Yurisprudensiya yo‘nalishi 1-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19947238>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilaviy (maishiy) zo‘ravonlikning ijtimoiy kelib chiqish sabablari va uni oldini olish masalalari ko‘rib chiqiladi. Ishsizlik, ma‘naviy-axloqiy muammolar va ijtimoiy sharoitlar zo‘ravonlikka ta‘sir etuvchi asosiy omillar sifatida tahlil qilingan.

Shuningdek, mahalla, ta‘lim muassasalari va davlat organlari hamkorligida amalga oshiriladigan profilaktika choralari yoritilgan. Maqolada oilaviy muhitni sog‘lomlashtirish va zo‘ravonlikni kamaytirishga qaratilgan takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: oilaviy (maishiy) zo‘ravonlik, ijtimoiy omillar, profilaktika, mahalla, ishsizlik, ma‘naviyat, oilaviy muhit, huquqbuzarlik, ijtimoiy himoya, yoshlar tarbiyasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины социального происхождения семейного (бытового) насилия и вопросы его профилактики.

Безработица, духовно-нравственные проблемы и социальные условия были проанализированы как основные факторы, влияющие на насилие. Также освещены профилактические меры, реализуемые в сотрудничестве махалли, образовательных учреждений и государственных органов. В статье представлены предложения, направленные на оздоровление семейной среды и снижение уровня насилия.

Ключевые слова: семейное (бытовое) насилие, социальные факторы, профилактика, махалля, безработица, духовность, семейная среда, правонарушения, социальная защита, воспитание молодежи.

Abstract. This article examines the social causes of domestic violence and issues regarding its prevention. Unemployment, moral and ethical problems, and social conditions were analyzed as the primary factors influencing violence. It also highlights preventive measures implemented in cooperation with the mahalla, educational institutions, and government agencies. The article provides proposals aimed at improving the family environment and reducing violence.

Keywords: domestic violence, social factors, prevention, mahalla, unemployment, spirituality, family environment, delinquency, social protection, youth upbringing.

Oilaviy (maishiy) zo‘ravonlik jinoyatlari jamiyat barqarorligiga jiddiy tahdid soluvchi murakkab ijtimoiy-huquqiy muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu turdagi jinoyatlarning kelib chiqishida ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik va ma‘naviy omillar muhim o‘rin tutadi. Shu bois, ularning oldini olish faqat huquqiy choralar bilan cheklanib qolmasdan, keng qamrovli ijtimoiy profilaktika chora-tadbirlarini talab etadi.

Oilaviy zo‘ravonlik jinoyatlarining ijtimoiy omillarini bartaraf etishda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Avvalo, yoshlarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida to‘garaklar ro‘yxatini shakllantirish va ularning faoliyat samaradorligini doimiy ravishda monitoring qilib borish zarur. Bunda sport, san‘at, hunarmandchilik va kasb-hunar yo‘nalishlaridagi to‘garaklar faoliyatiga alohida e‘tibor qaratish muhim hisoblanadi.

Shuningdek, mahalla faollari bilan hamkorlikda mazkur to'garaklar tarmog'ini kengaytirish, zamon talab qilayotgan kasblarni o'rgatishga yo'naltirish orqali yoshlarda kasb-hunarga qiziqish uyg'otish lozim.

Shu bilan birga, kasb egalari bilan uchrashuvlar, amaliy mashg'ulotlar va suhbatlar tashkil etish orqali yoshlarning kasbiy ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu jarayonda mahalla, ta'lim muassasalari, profilaktika inspektorlari va ota-onalarning o'zaro hamkorligini ta'minlash zarur. O'quvchilarning davomatini nazorat qilish, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish va doimiy nazorat olib borish ham muhim vazifalardan hisoblanadi.

Aholi o'rtasida boqimandalik kayfiyatini bartaraf etish maqsadida sektor rahbarlari, mahalla raisi, yoshlar yetakchisi, ijtimoiy xodim va hokim yordamchilari hamkorligida manzilli tushuntirish ishlarini olib borish lozim. Bandligi ta'minlanmagan mehnatga layoqatli shaxslarni haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish, ularga kredit va subsidiyalar olishda amaliy yordam ko'rsatish ham ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, mavjud bo'sh ish o'rinlari haqidagi ma'lumotlarni mahalla fuqarolar yig'inlari binolari va aholi gavjum joylarda joylashtirish hamda ularni muntazam yangilab borish zarur. Aholini tomorqadan samarali foydalanishga o'rgatish, uy sharoitida dehqonchilik va chorvachilik faoliyatini yo'lga qo'yishga ko'maklashish orqali ularning daromad manbalarini kengaytirish mumkin.

Tadbirkorlik faoliyatini boshlash tajribasiga ega bo'lmagan shaxslarni yetakchi tadbirkorlarga birlashtirish orqali amaliy ko'mak berish ham muhim choralardan biri hisoblanadi.

Bu esa aholi bandligini oshirish va ijtimoiy muammolarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Mahalla kesimida ishsiz, bandligi ta'minlanmagan hamda iqtisodiy yetishmovchilik sababli nizolashayotgan oilalar ro'yxatini shakllantirish va ular bilan individual ishlash dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bunday dasturlarda oilalarning ijtimoiy-demografik holati, muammolari, ularni hal etish choralari, amalga oshirish muddatlari va mas'ul tashkilotlar aniq belgilab berilishi lozim. Shuningdek, ehtimoliy huquqbuzarliklar bo'yicha mutaxassis xulosasi va profilaktik choralar ham ko'zda tutilishi kerak.

Ishsiz fuqarolarni maxsus o'quv markazlari (monomarkazlar) orqali kasb-hunarga o'qitish, mehnat bozori ehtiyojlaridan kelib chiqib bepul ta'lim berish ham dolzarb ahamiyatga ega. Ayniqsa, mehnat bozorida raqobatlasha olmaydigan shaxslarga alohida e'tibor qaratish talab etiladi.

Shu bilan birga, "maktab-to'garak-ota-ona-mahalla" tamoyili asosida onlayn platformalarni joriy etish orqali bolalarning bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etish, ularni kasb-hunarga yo'naltirish va oliy ta'limga maqsadli tayyorlash tizimini shakllantirish maqsadga muvofiq.

Ota-onalar uchun farzand tarbiyasi va oilaviy munosabatlar psixologiyasi bo'yicha tizimli ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish, ularda mas'uliyat hissini oshirish muhim hisoblanadi.

Shuningdek, profilaktika inspektorlari va psixologlar ishtirokida nizoli oilalarga muntazam tashriflar uyushtirish va ularni ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash zarur.

Oilaviy marosimlarni ixcham va isrofgarchiliksiz o'tkazish bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirish, belgilangan talablarga rioya etilishini nazorat qilish ham ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirishga xizmat qiladi. Kelin va oila a'zolari o'rtasida nizolar mavjud bo'lgan oilalar bilan ishlash, ularda o'zaro hurmat va tushunishni shakllantirishga qaratilgan psixologik treninglar o'tkazish muhim ahamiyatga ega.

Mehnat jamoalarida mehnat huquqlarini buzilishining oldini olish maqsadida korxonalar va tashkilot rahbarlari bilan tushuntirish ishlarini olib borish zarur. Shu bilan birga, qonunbuzarlik holatlarida Jinoyat kodeksining 148-moddasi (mehnat qilish huquqini buzish) va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 50-moddasida nazarda tutilgan javobgarlik choralari haqida ogohlantirish ishlarini kuchaytirish lozim.

Xulosa qilib aytganda, oilaviy zo'ravonlik jinoyatlarining oldini olish va ularning ijtimoiy omillarini bartaraf etish kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda davlat organlari, mahalla institutlari, ta'lim muassasalari va jamoatchilikning o'zaro hamkorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi - <https://lex.uz/uz/docs/111453>
2. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi - <https://lex.uz/docs/-97664>
3. "Oilaviy (maishiy) zo'ravonlikdan himoya qilish choralari kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonun. - <https://lex.uz/ru/docs/-7165389>
4. O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonun - <https://lex.uz/docs/-2387357>
5. O'ZA (uza.uz). "Oilaviy zo'ravonlikdan himoya qilish choralari kuchaytirilishi" mavzusidagi maqola, 2025. - <https://uza.uz/posts/747112>